

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJI – ENERGETIKA SOHASIDA MUSTAHKAMLIK GAROVIDIR

Sodiqov Usmonxo‘ja Xasanovich
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Toshkent, O‘zbekiston
usm.hoja111@rambler.ru

Аннотация

Maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalarini respublikada rivojlantirish energetika sohasida mustahkamlik garovi sifatida baholanadi. Sohani rivojlantirish bo‘yicha iste‘molchilar o‘rtasida keng qamrovli so‘g‘lom tashviqot ishlari olib borish maqsadga muvofiqligi ko‘rsatiladi.

Аннотация

В статье оценивается развитие возобновляемых источников энергии в республике как залог стабильности в энергетике. Показана целесообразность проведения широкой здоровой пропаганды среди потребителей для развития отрасли.

Annotation

The article assesses the development of renewable energy sources in the republic as a guarantee of stability in the energy sector. The expediency of conducting a wide healthy propaganda among consumers for the development of the industry is shown.

Kalit so‘zlar: qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energetika mustaqilligi, so‘g‘lom targ‘ibot, ijtimoiy tarmoqlar faolligi, ekologiyani saqlash.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda energetika sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ishlar diqqatga sazovordir. Jumladan O‘zbekiston Respublikasini 2017 – 2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish yo‘lida mamlakat rivojlanishida energetika mustaqilligi va uning xavfsizligiga erishish muhim hisoblanadi [1]. Buning uchun avvalo sohani tubdan modernizatsiya qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini 01.02.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi yoqilg‘i-energetika sohasini boshqarish

tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5646-sonli qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligini tashkil etilganligi katta o'zgarishlardan biri sifatida e'tirof etish mumkin.

Energetika vazirligiga qo'yilgan bir qator vazifalar orasida muqobil energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berilgan. Misol uchun 2019 yilning may oyida O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi, shuningdek, "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonunlarining qabul qilinishi mamlakat elektr energetikasi sohasida muhim qadam bo'lib, bu qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasidagi loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish uchun huquqiy asos yaratadi[2]. Shu bois Energetika vazirligi tomonidan 2019–2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish kontseptsiyasi ishlab chiqildi.

Ma'lumki, O'zbekistonda elektr energetika sohasini rivojlantirishning asosiy ustuvor masalalaridan biri – to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda qayta tiklanadigan energiya manbalari (QTEM) sohasida ishlab chiqarish ob'ektlarini rivojlantirish hisoblanadi. Davlatimiz rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76-sessiyasidagi nutqida "Qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan, 2030 yilga qadar iqtisodiyotimizning energiya samaradorligini 2 barobarga oshirish, qayta tiklanadigan energiya ulushini 25 foizga yetkazish, ekologik toza transportni rivojlantirish ko'zda tutilmoqda. 2025 yilga qadar umumiy quvvati 2900 megavattga teng bo'lgan yangi quyosh va shamol elektr stantsiyalarini foydalanishga topshirish rejalashtirilmoqda" bayon etdi [3].

Shu yerda o'rinli savol tug'iladi: shunday katta jarayonda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va bevosita kichik ham o'rta loyihalarni amalga oshiruvchi va asosiy iste'molchi hisoblangan xalqimizning ulushi ganday va u haqda ma'lumotlar bazasi yuritilmoqdam? Birgina 2019 yilda qabul qilingan Qonun va hukumat qarorlari asosida QTEM sohasida ko'plab imtiyozlar nazarda tutilgan [5]. Jumladan qayta tiklanuvchi energiya manbalari texnologiyalari va uskunalari importi bojxona to'lovlaridan ozod etildi. Uni xarid qilgan va o'rnatgan mijozlarning 30 % gacha harajatlari qoplab berilishi, undan

tashqari banklar tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilishi, shuningdek iste'molidan ortiqcha energiyani sotishi mumkinligi ma'lum qilindi va amalga oshirilmoqda [4].

Boshlangan hayrli ishning natijasi o'laroq, va'da qilingan imtiyozlar, mijozlarning energiya sotish bilan shug'ullanishlari tufayli kichik biznes sohasida faoliyat ko'rsatishlari mumkinligi kabi imkoniyatlar ham QTEM ning samarali rivojlanib ketishiga sabab bo'la olmayapti. Bu borada davlat o'z yo'nalishida muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirmoqda, lekin omma orasida ushbu qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida davomli sog'lom targ'ibot ishlarini olib borish, ularga QTEM ni afzalliklarini yetkazish talab darajasida emas. Oddiy misol qaysi davlat yoki tijorat banklarida ushbu yo'nalishni targ'ib qiluvchi va ularga imtiyozli kredit ajratilishi bo'yicha reklama banneri yoki kichik ma'lumotlarga ko'zimiz tushadi, deyarli hech qaysida yo'q. Yoki hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlar yohud internet xabarlarida ham bu mavzu aktual mavzu sifatida ko'tarilmaydi.

Masalaning achinarli tomoni shundaki, QTEM ni rivojlantirishda Prezident va hukumat qarorlarini bajarishga ma'sul bo'lgan Energetika vazirligi va idoralarda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof - muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiy saytlarida ham uchratmaysiz. Vaholanki shu kunlarda ob-havoning sovushi tabiiy hol va bunda energiya yetishmovchiligi havfi saqlanib qolmoqda.

Yuqorilardan kelib chiqib, quyidagilarni amalga oshirish zaruriyati mavjud:

1. QTEM ni rivojlanishiga ma'sul tashkilotlar tomonidan doimiy sohaning zamonaviy texnologiyalari va uskunalari hamda yangiliklari informatsiya tarzida berib borilishi va omma tomonidan sohaga qo'shilayotgan xissa onlayn yangilanib borishi va kunlik monitoring kuzatuv e'lon qilish. Bu o'z navbatida odamlarning sohadagi ijobiy o'zgarishlarga befarq bo'masligi va ishonch bilan loyihaga kapital tikish mumkinligiga ishora qiladi;

2. Mamlakat aholisini energiyaga bo'lgan ehtiyojini faqat davlat tomonidan yetkazilishi va ta'minlanishi kerak degan tushunchalarni o'zgartirib, iste'molchilarning energiya ishlab chiqarilishida faolligini oshirish va o'zlariga qulay sharoit yaratib olishlari mumkinligiga dalillar bilan ishontirish zarur. OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali sog'lom targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish;

3. Qayta energiya manbalari nima va ularning texnologiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ommaga tanishtirish maqsadida kichik hajmda informatsion roliklar tayyorlashni QTEM uskunalari import qiluvchi, shuningdek Respublikada ishlab chiqaruvchi firmalar va kompaniyalar zimmasiga yuklash, buning evaziga ular tovarlari va xizmatlarini reklama qilishlari uchun OAB larida qisqa bonus efirlari va imtiyozli narxlarda joylar taqdim qilish;

4. Ijtimoiy tarmoqlarda, Oliy ta'lim muassalari va odamlar gavjum bo'ladigan joylarda "yashil energiya" haqida doimiy foydali ma'lumotlar uzatib borilishini yo'lga qoyish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda QTEM ning rivojlantirish, ekologiyani saqlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan va bu haqda dunyo minbarlarida so'zlanar ekan, sohasini rivojlantirish yoki uni rivojlanishiga xissa qo'shish, xolislik va yangicha yondashuv bilan xaq orasida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish bir yoki ikki ma'sul davlat tashkilotining vazifasidagina iborat bo'lib qolmay, balki shu zaminda yashayotgan halqimiz tomonidan bir tan-bir jon bo'lib hal qilinadigan masalalar sirasiga kiradi. Zero mamlakatda kichik va o'rta energiya iste'molchilar guruhini oilalar tashkil etadi. Bunda albatta sohani rivojida va energiya taqchilligini oldini olish borasida OAV vakillari hamda bloggerlar jonbozlik ko'rsatishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

ADABIYOTLAR

1. <https://president.uz/> - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti
2. <https://lex.uz/> - O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi
3. https://minenergy.uz - O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi rasmiy sayti

4. E. Gregor. Promotion of renewable energy sources in the EU: EU policies and Member State approaches. In-Depth Analysis6 2016,
[https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA\(2016\)583810](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_IDA(2016)583810)
5. Promotion of Renewable Energy. Asian Productivity Organization Workshop on Renewable Energy. 2011, Nadi, Fiji.
<https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=2231>
6. Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency Programme (PREEEP). Proejct description. <https://www.giz.de/en/worldwide/19268.html>

QAYD QILISH SHAKLI

Familiya: Sodiqov

Ism: Usmonxo'ja

Sharif: Xasanovich

Ilmiy daraja: PhD

Ish joyi, lavozimi: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, dotsent

E- mail: usm.hoja111@rambler.ru

Telefon: +998909533182

Men og'zaki doklad qilaman (seksiya №)

Men stendli doklad taqdim (seksiya №)

Doklad

nomi: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining omma orasida sog'lom tashviqot va targ'iboti – fotoenergetikaning rivojlanish kafolati

Muallif: U.X.Sodiqov